
ADENOMA TUBULAR: REPORTE DE CASO

Tubular Adenoma: Case Report

Claudia Terezinha Moraes Pinheiro Delgado¹
Mariana de Oliveira Bortolatto²

RESUMEN

El adenoma tubular (AT) de mama es una neoplasia epitelial benigna rara, frecuentemente confundida con el fibroadenoma en exámenes clínicos y radiológicos. Este estudio reporta el caso de una paciente de 22 años con nódulo palpable en mama izquierda, cuya evaluación ultrasonográfica varió entre las categorías BI-RADS 2, 3 y 4B a lo largo de tres años. El diagnóstico definitivo de AT se estableció mediante biopsia con aguja gruesa (core biopsy). La discusión aborda las recientes reclasificaciones moleculares de la patología y la importancia del diagnóstico diferencial con el carcinoma tubular y otras lesiones fibroepiteliales. Se concluye que, a pesar de su naturaleza benigna, la confirmación histopatológica es fundamental para el manejo adecuado y la seguridad de la paciente.

Palabras-clave: Adenoma tubular; Neoplasias mamarias; Ultrasonografía mamaria; Diagnóstico diferencial; Patología mamaria.

ABSTRACT

Tubular adenoma (TA) of the breast is a rare benign epithelial neoplasm, often misdiagnosed as fibroadenoma in clinical and radiological examinations. This study reports the case of a 22-year-old female patient with a palpable nodule in the left breast, whose ultrasonographic evaluation ranged between BI-RADS categories 2, 3, and 4B over a three-year period. The definitive diagnosis of TA was established via core needle biopsy. The discussion addresses recent molecular reclassifications of the pathology and the importance of differential diagnosis with tubular carcinoma and other fibroepithelial lesions. It is concluded that, despite its benign nature, histopathological confirmation is essential for proper management and patient safety.

Key-words: Tubular adenoma; Breast neoplasms; Mammary ultrasonography; Differential diagnosis; Breast pathology.

1 INTRODUCCIÓN

Los adenomas tubulares (AT) mamarios constituyen neoplasias epiteliales benignas de baja ocurrencia, representando entre el 0,13% y el 1,7% de todos los tumores benignos de mama. Estas lesiones derivan de la proliferación acinar en las unidades lobulillares ductales terminales y, aunque prevalecen en mujeres en periodo reproductivo, hay registros de casos en pacientes posmenopáusicas, siendo raros los episodios antes de la menarquia (Alfehaid *et al.*, 2022; Joo *et al.*, 2023).

¹ Doutoranda em Saúde da Comunicação Humana, UTP, Doutoranda em Direito Público, UNISINOS, claudiapinheirodelgado@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3683119031455050>, <https://orcid.org/0000-0001-6415-4429>

² Mestre em Psicologia, UFSC, maribortolatto1@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1982384326229331>, <https://orcid.org/0000-0003-3087-780X>

Clínicamente, el AT suele manifestarse como una masa palpable, indolora y bien delimitada. Sin embargo, el diagnóstico diferencial con fibroadenomas (FA) es complejo debido a la superposición de características en los exámenes de imagen. Mamográficamente, se presentan como nódulos circunscritos y no calcificados; en la ultrasonografía, son típicamente descritos como masas hipoecoicas de forma ovalada, márgenes bien definidos y orientación paralela, exhibiendo flujos vasculares diversos (Alfehaid *et al.*, 2022; Joo *et al.*, 2023). En virtud de estas similitudes radiológicas, el diagnóstico de precisión y el tratamiento definitivo se obtienen frecuentemente solo mediante el examen histopatológico tras la exéresis quirúrgica de la lesión (Alfehaid *et al.*, 2022).

2 METODOLOGÍA

Este estudio constituye un reporte de caso de carácter descriptivo y retrospectivo, fundamentado en el análisis de anamnesis, examen físico, historia clínica electrónica, exámenes complementarios y de imágenes de una paciente acompañada entre marzo de 2024 y marzo de 2026. La recolección de datos incluyó anamnesis, hallazgos del examen físico, informes de exámenes de imagen (ultrasonografía mamaria) y resultados de exámenes histopatológicos (biopsia con aguja gruesa).

La revisión de la literatura se realizó en las bases de datos PubMed y Google Scholar, utilizando los descriptores "adenoma tubular", "neoplasia benigna de mama" y "diagnóstico diferencial". Se seleccionaron artículos publicados entre 2018 y 2025 para fundamentar la discusión teórica y molecular. El estudio siguió los preceptos éticos, garantizando el anonimato de la paciente y la fidelidad de la información clínica presentada.

En conformidad con los requisitos para investigaciones con seres humanos, el proyecto fue sometido a la apreciación del Comité de Ética en Investigación (CEI). El estudio fue conducido en estricta observancia de las directrices de la Declaración de Helsinki y de las normas éticas nacionales vigentes, garantizando la protección de la identidad, el anonimato y la dignidad de la paciente involucrada.

3 PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenina, 22 años, nuligesta, acudió a consulta mastológica inicial en marzo de 2024 quejándose de nódulo indoloro en mama izquierda, percibido desde hacía cinco meses. La paciente negaba antecedentes de trauma local, cirugías mamarias previas o antecedente familiar de neoplasia

de mama. Declaró ser usuaria de anticonceptivo oral combinado desde hacía cuatro años y negó tabaquismo o consumo de alcohol. En el historial psicosocial, refirió estrés adaptativo por cambio de domicilio reciente.

Evaluación clínica y diagnóstica inicial: al examen físico inicial, se observaron mamas simétricas en la inspección estática (Figura 1) y dinámica sin alteraciones. A la palpación, se identificó nódulo de difícil delimitación en cuadrante inferomedial (QIM) de la mama izquierda; las cadenas ganglionares axilares y supraclaviculares se encontraban clínicamente libres.

Figura 1: Examen físico.

Fuente: Proprias autoras (2026).

El estudio ultrasonográfico inicial (junio/2024) reveló, en el eje de las 9 horas de la mama izquierda, dos imágenes nodulares que medían 1,7 x 0,5 cm y 1,0 x 0,8 cm, clasificadas como BI-RADS 3. Ante la sospecha clínica, se optó por la realización de biopsia con aguja gruesa (core biopsy) y nuevo seguimiento por imagen.

Exámenes subsiguientes (diciembre de 2025) mostraron estabilidad de la lesión (nódulo de 1,5 x 1,1 x 1,5 cm y quistes simples adyacentes), conforme a la Figura 2, con reclasificación a BI-RADS 2. En julio de 2024, una ultrasonografía externa llegó a clasificar la lesión como BI-RADS 4B debido a irregularidades en la superficie, pero el análisis histopatológico subsiguiente ratificó la naturaleza benigna (Adenoma Tubular).

Figura 2: Imagen de ultrasonografía mamaria donde se muestra en las dos primeras imágenes el nódulo (Adenoma Tubular) y en la segunda el quiste simple (diciembre de 2025)

Fuente: Proprias autoras (2026).

Conducta y desenlace: en enero de 2026, tras tres años de evolución clínica, la paciente manifestó deseo de exéresis quirúrgica, a pesar de la orientación de conducta expectante. Al examen físico actual, el nódulo se presentaba impalpable, probablemente debido al periodo premenstrual, con presencia de linfonodo axilar izquierdo de características reactivas (móvil). El último control ultrasonográfico (diciembre/2025) describió el adenoma tubular midiendo 1,6 x 1,1 x 1,5 cm. Debido a la ansiedad de la paciente y al deseo expresado de remoción de la lesión, la misma fue derivada para exéresis quirúrgica diagnóstica y terapéutica, manteniéndose la alternativa de seguimiento semestral en caso de que la opción quirúrgica no se realizara.

4 DISCUSIÓN

El adenoma tubular (AT) de mama permanece como una de las entidades más raras entre las neoplasias benignas, con una incidencia estimada entre el 0,13% y el 1,7% (Efareed *et al.*, 2018; Mishra; Palo, 2025). Aunque tradicionalmente asociado a mujeres en edad fértil, la comprensión sobre su patogénesis ha evolucionado significativamente. Estudios moleculares han demostrado que,

a diferencia de los fibroadenomas, los AT no presentan mutaciones en el gen MED12, exhibiendo, en contrapartida, mutaciones somáticas recurrentes en el gen ACTB en más del 50% de los casos esporádicos (Ingyin *et al.*, 2025). Adicionalmente, la investigación de la expresión de la proteína PTEN se ha vuelto relevante, pues su ausencia en casos de múltiples adenomas puede ser un marcador clínico para el Síndrome de Cowden (Ingyin *et al.*, 2025).

La presentación clínica típica es la de una masa solitaria y bien delimitada, pero el tamaño puede variar drásticamente. Mientras la mayoría de las series de casos reportan dimensiones medias próximas a 3 cm, la variante "gigante" puede superar los 10 cm, como se ha documentado en adolescentes, presentando desafíos adicionales al planeamiento quirúrgico y al mantenimiento estético (Efared *et al.*, 2018; Mishra; Palo, 2025). Radiológicamente, el AT es frecuentemente indistinguible del fibroadenoma en la ultrasonografía y mamografía, pudiendo además presentar características sospechosas que llevan a una clasificación BI-RADS 4, mimetizando procesos malignos (Efared *et al.*, 2018; Zhu *et al.*, 2024).

La diferenciación citológica e histopatológica es crucial para evitar el sobretreatmento. Aunque la Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) ha sido históricamente considerada inespecífica, evidencias recientes sugieren que el AT posee características citológicas distintas que permiten su separación de las lesiones fibroepiteliales (Li *et al.*, 2023). En el campo del diagnóstico diferencial, el AT debe distinguirse del adenoma lactante (por las alteraciones secretoras), de la adenosis microglandular (por la ausencia de células mioepiteliales) y, primordialmente, del carcinoma tubular (Mishra; Palo, 2025). La preservación de la capa externa de células mioepiteliales en los túbulos del AT, confirmada por marcadores inmunohistoquímicos como p63 y calponina, es el factor determinante para la exclusión de malignidad (Mishra; Palo, 2025).

Finalmente, aunque el riesgo de transformación maligna es extremadamente bajo, la conducta clínica es frecuentemente influenciada por la ansiedad de la paciente o por el tamaño de la lesión. La biopsia con aguja gruesa (core biopsy) se presenta como la herramienta diagnóstica preoperatoria preferencial, permitiendo un abordaje conservador o una exéresis quirúrgica guiada por resultados histopatológicos definitivos (Efared *et al.*, 2018; Mishra; Palo, 2025; Zhu *et al.*, 2024).

5 CONSIDERACIONES FINALES

El adenoma tubular de mama, aunque benigno y raro, impone desafíos diagnósticos significativos debido a su similitud clínica y radiológica con el fibroadenoma y, en dimensiones

maiores, con el tumor filodes. Conforme se observó en este caso, la variabilidad en la clasificación BI-RADS en exámenes de imagen resalta la importancia de la correlación anatomopatológica.

Se concluye que la biopsia con aguja gruesa es esencial para el diagnóstico definitivo, permitiendo la exclusión de diagnósticos diferenciales críticos como el carcinoma tubular. Aunque la conducta expectante es clínicamente segura, la exéresis quirúrgica debe considerarse en casos de duda diagnóstica o deseo de la paciente, visando el alivio de la ansiedad y la confirmación histológica final. El conocimiento actual sobre las bases moleculares y citológicas distintas del adenoma tubular refuerza la necesidad de su clasificación como una entidad epitelial aislada.

REFERÊNCIAS

Alfehaid, M. *et al.* Tubular Adenoma of the Breast Mimicking Fibroadenoma. **Cureus**, v. 14, n. 11, e31002, nov. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.7759/cureus.31002>. Acessado em: Jan. 2026.

Joo, G. J. *et al.* Tubular Adenoma of the Breast: Radiologic-Pathologic Correlation. **Journal of Breast Imaging**, v. 5, n. 6, p. 703-711, nov./dez. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jbi-wbad066>. Acessado em: Jan. 2026.

Efared, B. *et al.* Tubular Adenoma of the Breast: A Clinicopathologic Study of a Series of 9 Cases. **Clinical Medicine Insights: Pathology**, v. 11, p. 1-5, fev. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1179555718757499>. Acessado em: Jan. 2026.

Ingyin, H. *et al.* Genetic and immunohistochemical studies identify recurrent ACTB mutations and PTEN alterations in tubular adenomas of the breast. **Histopathology**, dez. 2025. Online ahead of print. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/his.70082>. Acessado em: Jan. 2026.

Li, J. J. X. *et al.* Tubular Adenomas of the Breast Are Cytologically Distinct from Fibroadenomas. **Acta Cytologica**, v. 67, n. 3, p. 219-229, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1159/000527773>. Acessado em: Jan. 2026.

Mishra, M.; Palo, S. Giant Tubular Adenoma of the Breast in an Adolescent: Diagnostic Challenges and Literature Review. **Iranian Journal of Pathology**, v. 20, n. 3, p. 348-351, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.30699/ijp.2025.2056026.3428>. Acessado em: Jan. 2026.

Zhu, Y. *et al.* Imaging manifestations of ductal adenoma of the breast: A case report. **Open Life Sciences**, v. 19, n. 1, jul. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1515/biol-2022-0917>. Acessado em: Jan. 2026.